

HIPÓTESE SOBRE A DINÂMICA MIASMÁTICA DE AURUM METALLICUM

Aldo Farias Dias

PSORA PRIMÁRIA: - A NEGLIGÊNCIA
DO DEVER.

SECUNDÁRIA: • A Culpa

- A insegurança
- A sensibilidade
às decepções de
amor.

- As atitudes consigo mesmo.
- O abandono

ATITUDES REATIVAS:

SYCOSIS

- INDUSTRIOSIDADE
- CONSCIENCIOSIDADE
- EGOLATRIA
- **SYPHILIS:**
- RAIVA
- AVERSÃO
- MELANCOLIA E SUICÍDIO

PSORA PRIMÁRIA: ... PENSA QUE ESTÁ
NEGLIGENCIANDO ALGUMA COISA.
(13HAH.)

Aurum metallicum parece carregar consigo em sua psora primária a noção de que se equivocou, de que não é confiável, matizado pela sensação de que não está cumprindo com o seu dever.

Materia Médica: - "Agitado e indeciso, sem uma ebulição do sangue perceptível. Sempre pensa que está negligenciando

alguma coisa pela qual ele será repreendido; parece carregar consigo essa agitação interna e isso lhe tirou toda a perseverança e energia." (13. HAHNEMANN).

REPERTÓRIO:

3. DELUSION, neglected his duty (10R.)
1. FEAR, duty, to neglect his. (U.R.)
2. REPROACH, has neglected duty and deserves. (U.R.)

PSORA SECUNDÁRIA:

A CULPA: Aurum vive sua problemática essencial com intenso sentimento de culpa, ansiedade de salvação, ilusão de que está perdido, desespero da salvação de sua alma e para tentar reparar e reconciliar-se com o seu criador reza o tempo todo.

- "Descontente com todas as circunstâncias; ele imagina encontrar em todos os lugares obstáculos no caminho; num momento ele acredita que isso se deve a um destino sem sorte, e no outro que ele mesmo é culpado por isso; quando a última acontecia, ele ficava particularmente mortificado e deprimido. "(4. HAH;)

- "Sonha que é acusado de deslealdade." (Gallavardin)

4. ANXIETY, conscience
2. REMORSE
DESPAIR, about others (U.R.)
... oneself, and (C.)
2. ANXIETY, salvation
3. DOUBTFUL, soul's welfare of

1. DELUSION, doomed.
lost, she is.
3. EXCITEMENT, religious
3. PRAYING
2. RELIGIOUS affections.
 2. Melancolia
 1. Remorse, from (C)

AS ATITUDES CONSIGO MESMO: - "Desencorajado e em desavença consigo mesmo". (20. HAH.) - "Ele está descontente com ele mesmo e com espírito deprimido" (355. HAH.) - "Ele está em delírio consigo mesmo." (Her.10)

"Ele imagina não ser adequado ao mundo, e por isso quer morrer, do que ele pensa com o mais intenso prazer." (5.HAH.)

1. ANTAGONISM with herself-(C)
1. MOROSE, with oneself-(C)
2. REPROACHES, himself
2. DISCONTENTED, himself with
2. CONTEMPTUOUS, of self-(C)
1. CONSUSION, identity as to his

Aurum em sua relação consigo mesmo se sente em conflito e com a sensação de não ser apto para este mundo. equivocou-se e já não tem lugar para si. Os sintomas curados, HAH. 36 a 39, nos mostra a recuperação de sua esperança e não a busca da morte como a solução de sua problemática.

"Bem humorado o dia todo, falante e satisfeito consigo mesmo."

"Serenos e num estado de contentamento; sempre querendo conversar com os outros."

"Considerável alegria e agradável; sente-se a vontade."

"Calafrios tremorosos nos nervos, como se sentisse uma alegre esperança."

1. EXCITEMENT, hope as in joyous. - U.R.

A INSEGURANÇA: Aurum modaliza sua insegurança com a sensação de que faz as coisas desajeitadamente e que nada vai dar certo com ele. É tímido, pusilân-

nime, desencoraja-se facilmente e vive a sua minusvalia num contexto fatalista e melancólico.

"Timidez (15. HAH). "Pusilanimidade" (16. HAH)

"A menor coisa o desencoraja" (17. HAH)

"Desanimado mal-humorado; ele acha que não pode fazer Nada com sucesso" (18. HAH.) = M.M. Pura = ...ele acha que nada vai dar certo com ele."

"Deprimido e desanimado; ele acha que todas as coisas são desajeitadas com ele, e nada com ele terá sucesso." (19. HAH.)

2. CONFIDENCE, want of self
 2. Others, have none, which makes her unhappy, and thinks. -U.R.
2. FAIL, everything will
2. RIGHT, does nothing. -C
2. SUCCEED, he cannot, does everything wrong
2. UNFIT FOR THE WORLD, he is. - U.R.
2. WRONG, has done.
2. ANXIETY, future about

O ABANDONO: - "Ele acredita ter perdido o amor das pessoas e isso o mortifica às lágrimas." (3. HAH) = "Ele imagina que perdeu o direito (forfeited) à afeição dos outros, e isso o aflige até as lágrimas" (353. HAH. M.M. Pura)

O abandono em Aurum é secundário a sua sensação primária de que se equivocou e de que não é confiável. Sente que não merece que os outros o amem.

3. FORSAKEN, feeling
2. SADNESS, friends as if having lost affections of U.R.

DELUSIONS:

2. Affection of friends, has lost-C
 1. Confidence in him, his friends have lost all. -C
 2. Deserted, forsaken, is
 2. Friend, affection of, has lost. C.

A SENSIBILIDADE ÀS DECEPÇÕES DE

AMOR: - "Desapontamento de amor; com choro e inclinação a cometer suicídio." (59. Hering.)

"Extrema disposição a ser ofendido; ele era extremamente afetado e provocado pelas menores circunstâncias que tivessem a aparência de ferir seus sentimentos." (61.-Her.)

AILMENTS FROM:

3. DISAPPOINTMENT

3. LOVE, disappointed

2. SCORN, being scorned.

ATITUDES REATIVAS:

São indivíduos fundamentalmente irritáveis, irascíveis, intolerantes à contradição, com bruscas explosões de raiva e cólera.

RAIVA: - "Mal humorado e irritável; a menor contrariedade o leva à maior raiva." (29. HAH.)

"Se ele é deixado quieto, ele se senta sozinho num canto, quieto, reservado, como se melancólico; a menor contrariedade excita sua mais violenta raiva, a qual ele manifesta a principio brigando e falando muito e depois com algumas palavras grosseiras." (30. HAH)

"Ele treme quando não consegue externar sua raiva." (31. HAH.)

3. ANGER

2. MALICIOUS

2. Hatred and revenge

3. QUARRELSOME

3. CONTRADICTION, intolerant of

AVERSÃO: - "Constante seriedade sombria e reservado." (22. HAH.)

"Algumas pessoas lhe provocam extrema antipatia." (25. HAH.)

"Ansioso...; como se tivesse medo dos homens." (14. HAH.)

1. AVERSION, to being approached.

1. Members of family, to

2. Persons, to certain

2. MISANTHROPY

2. COMPANY, aversion

1. CONSOLATION, agg

1. CONVERSATION, agg

MELANCOLIA E SUICÍDIO: - "Está muito infeliz; pensa continuamente em suicídio." (43. Hering.)

"Pensar na morte o proporciona uma imensa alegria" (12. Hering.)

Aurum metallicum vive seu drama num contexto melancólico, vê o lado negro das coisas e a morte é a solução para seus males.

3. DEATH, desires

3. Evening.-C.

1. Alternating with laughing. - U. 7.

1. Thoughts of

1. Joy, give him. U.R.

3. GRIEF

3. HYPOCONDRIASIS

1. Suicide, driving to

3. WEARY OF LIFE

3. SUICIDAL DISPOSITION

Na patogenesia não se percebe muitos sintomas da atitude reativa hipertrófica (Sycosis).. "Agitação e impulsos apressados para atividades físicas e mentais; ele não pode trabalhar suficientemente rápido; ele não pode agir de forma que o satisfaça." "11-HAH

"Remorso por sua ociosidade" (346. M. M. Pura.)

"Ele é levado a uma atividade constante e lamenta sua inatividade, apesar de não poder fazer nada." (12. HAH)

Aurum metallicum se converte em um apressado, que quer trabalhar rápido, trabalhar sempre, está permanentemente o-

cupado. O senso de seu antagonismo e negligência do dever não lhe permite descansar, tem remorso pela sua ociosidade, piora estando parado.

1. ANXIETY, driving from place to place.
3. **INDUSTRIOUS**, mania for work
1. **CONSCIENTIOUS**, about trifles
1. **EGOTISM**, self-esteem

1. **RESERVED**
2. **SUSPICIOUS**

Estes são os sentimentos, atitudes e reações que parecem configurar a dinâmica miasmática de Aurum metallicum, resta-nos aprofundar a compreensão com os dados que nos fornecem a simbologia ou mitologia.

QUAL O DEVER QUE AURUM SENTE QUE NÃO ESTÁ CUMPRINDO?

REFLEXÕES

Há vários ângulos de visão sobre o tratamento homeopático, da parte dos próprios homeopatas, sem que haja uma modificação substancial da doutrina que um dia foi exposta por Hahnemann.

Revista de Homeopatia

FAÇA SEU PEDIDO
PELA

Caixa Postal 153 – CEP
20.001 – Rio de Janeiro

Nº 00, 01, 02, 03 Cz\$ 7,50, Ex.

Lapet Editora
CONTEMPORÂNEA